

O'QITUVCHINING KASBIY KOMPETENSIYASINING MOHIYATI

Abdubannobova Mahliyo Abdurashid qizi

FarDu doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11193023>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'qituvchining kasbiy kompetensiya tushunchasini vujudga kelishi, kompetensiya atamasining ta'lim sohasida kenga tadbiq etilishi kasbiy kompetentsiya tushunchasini shaxsning ta'lim darajasi bilan bog'lanishi va bir qator olimlarning kasbiy kompetensiya tushunchasiga bergan ta'riflari bilan tanishamiz.

Kalit so'zlar: kasbiy kompetensiya, kompetentlik, ta'lim faoliyati, integrativ kontseptsiya, tanqidiy fikrlash qobiliyati, pedagogika.

Аннотация. В данной статье мы познакомимся с возникновением понятия профессиональной компетентности педагога, широким применением термина компетентность в сфере образования, связью понятия профессиональной компетентности с уровнем образования педагога. человека, а также определения, данные рядом ученых понятию профессиональной компетентности.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, компетентность, образовательная деятельность, интегративная концепция, способность критического мышления, педагогика.

Abstract. In this article, we will get acquainted with the emergence of the concept of professional competence of a teacher, the wide application of the term competence in the field of education, the connection of the concept of professional competence with the level of education of a person, and the definitions given by a number of scientists to the concept of professional competence.

Keywords: professional competence, competence, educational activity, integrative concept, critical thinking ability, pedagogy.

Psixologik va pedagogik adabiyotlarda "kompetentlik" tushunchasi nisbatan yaqinda paydo bo'ldi. Ta'limga kompetensiyaga asoslangan yondashuv G'arb ilmiy adabiyotlarida 60-yillardan boshlab, mahalliy adabiyotda esa 20- asrning 90-yillaridan boshlab mehnat bozorining mutaxassis shaxsiga bo'lgan talablari ortishi tufayli shakllana boshladi. Ulardan: uzluksiz o'z-o'zini tarbiyalashga tayyorlik, ishbilarmonlik aloqalari, hamkorlik, nostandart vaziyatlarda harakatlar, mas'uliyatli qarorlar qabul qilish qobiliyati, tanqidiy fikrlash, xatti-harakatlar va faoliyatni o'z-o'zini boshqarish, turli ma'lumot manbalari va samarali ishlash qobiliyati. raqobat muhitida xulq-atvor va boshqalar. Ushbu talablar zamonaviy mehnat bozorining moslashuvchanligi, o'zgaruvchanligi va yuqori innovatsion dinamikasi kabi xususiyatlari bilan belgilanadi. Bunday sharoitda inson ta'limining o'lchov birligi endi mutaxassisning tayyorgarlik darajasini ishonchli o'lchashga imkon bermaydigan odatiy bilim, ko'nikma va ko'nikmalar emas, balki shaxsning ajralmas xususiyati sifatida kompetentsiyaga aylanadi. Bilimlar, ta'lim va hayotiy tajribalar, qadriyatlar va moyilliklardan foydalangan holda, haqiqiy hayotiy vaziyatlarda yuzaga keladigan muammolarni hal qilish qobiliyati.

"Kompetensiya" atamasi mehnat psixologiyasiga bag'ishlangan tadqiqotlar natijasida ta'limga kirdi, bu erda kompetentlik sheriklar bilan norasmiy o'zaro munosabatlarni o'z ichiga olgan nostandart vaziyatlarda muvaffaqiyatli xulq-atvor sifatida talqin qilingan, aniqlanmagan

muammolarni hal qilish, ziddiyatli ma'lumotlarni dinamik va murakkab birlashtirilgan nazariy bilimlarni talab qiladigan jarayonlar, boshqaruv.

Xorijiy adabiyotda bu atama “chuqur bilim”, “topshiriqni adekvat bajarish holati”, “haqiqiy faoliyatni amalga oshirish qobiliyati” deb ta’riflanadi. Mutaxassisning individual psixologik fazilatlarini (intizom, mustaqillik, muloqot, o'z-o'zini rivojlantirish istagi) palitrasini ta’kidlaydigan "vakolatli ishchi" ning Amerika kontseptsiyasida asosiy e'tibor tez va ziddiyatsiz moslashish qobiliyatiga qaratilgan. muayyan ish sharoitlariga (D.J. Merill, I. Stevik, D. Yule).

Kompetensiyaga asoslangan yondashuv mahalliy pedagogikada mutlaqo yangi hodisa emas, uning kelib chiqishi rivojlanayotgan ta'lim tizimlarida yotadi, harakatlarni bosqichma-bosqich shakllantirish nazariyasi, TRIZ - pedagogika va boshqalar. Ko'nikmalar, usullarni rivojlantirishga yo'naltirilganlik. faoliyat va bundan tashqari, umumlashtirilgan faoliyat usullari mahalliy o'qituvchilar M.N. Skatkina, I.Ya. Lerner, V.V. Kraevskiy, G.P. Shchedrovitskiy, V.V. Davydov va ularning izdoshlari. Shu yo'nalishda alohida o'quv texnologiyalari va o'quv materiallari ishlab chiqilgan. Biroq, bu yo'nalish hal qiluvchi emas edi, u namunaviy o'quv dasturlari, standartlar va baholash tartib-qoidalarini yaratishda amalda qo'llanilmadi va "o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi" tushunchalari keng tarqaldi.

Madaniy yondashuv doirasidagi yana bir yo'nalish kasbiy kompetensiya tushunchasini shaxsning ta'lim darajasi bilan bog'laydi.

B.S. Gershunskiy ta'lim falsafasi nuqtai nazaridan "kasbiy kompetensiya" tushunchasini tahlil qilib, ta'lim o'zining sifat xususiyatlariga ko'ra nafaqat qadriyat, tizim yoki jarayon ekanligini ta'kidlaydi. O'z ma'nosiga ko'ra, bu ham davlat, jamiyat, ham shaxs tomonidan ta'lim faoliyati jarayonida tug'ilgan, iqtisodiy, axloqiy, intellektual rivojlanish uchun juda muhim bo'lgan barcha qadriyatlarni o'zlashtirish faktini qayd etadigan natijadir. ta'lim sohasi "mahsulotlari iste'molchilari" holati - davlat, jamiyat, har bir inson, butun sivilizatsiya hisoblanadi.

Kompetensiya bilimlarni doimiy ravishda yangilab turish, ma'lum bir vaqtda dolzarb bo'lgan yangi ma'lumotlarga ega bo'lishni, yangi bilimlarni olish, to'plangan bilimlarni qayta ishlash va ularni amaliy faoliyatida qo'llash qobiliyatini nazarda tutadi. Vakolatli mutaxassis muammolarni hal qilishning o'zlashtirilgan usullarini qo'llashi va muayyan sharoitlarga qarab, ma'lum bir vaziyatda eng samarali bo'lgan usulni qo'llashi, shuningdek, yolg'onni ishonchli rad etadigan ko'plab echimlar orasidan eng maqbulini tanlash qobiliyatiga ega bo'lishi kerak - bo'lganlar, ya'ni. tanqidiy fikrlash qobiliyatiga ega. Shunday qilib, "kompetentlik" tushunchasining mazmuni quyidagi asosiy xususiyatlarni o'z ichiga oladi: bilimlarning harakatchanligi, uslubning moslashuvchanligi va tanqidiy fikrlash.

Psixologik-pedagogik tadqiqotlarda o'qituvchining kasbiy kompetensiyasining turli xil ta'riflarini tahlil qilishimiz shuni ko'rsatadiki, tadqiqotchilar ushbu tushunchani turli nuqtai nazardan ko'rib chiqadilar va uning mazmuniga turli xil tarkibiy qismlar kiradi. Bizning fikrimizcha, kasbiy kompetensiyaning mohiyati va tuzilishini talqin qilishda noaniqlik tadqiqot muammolarini hal qilishda turli xil ilmiy yondashuvlardan foydalanish bilan izohlanadi: tizimli, faoliyatga asoslangan, shaxsiy, madaniy va boshqalar. Ushbu talqinlarning har biri ortida muallifning ma'lum bir tadqiqot holatida o'ziga xos tarzda asosli va samarali pozitsiyasi mavjud. Biroq, integrativ kontseptsiyaga bir tomondan, hatto eng muhim tomondan yondashish har doim ham ko'p o'lchovli ob'ektning yaxlitligini qayta yaratishga imkon bermaydi. Natijada, bizning fikrimizcha, ta'riflar raqobati emas, balki kompetensiyaga asoslangan yondashuv asosida ushbu tushunchaning yagona mohiyatini tushunish kerak. Bo'lajak o'qituvchidan metodik kompetentlik,

ayniqsa, turli xil sharoitlarda ta'lim oluvchi va ta'lim beruvchi psixologiyasini to'g'ri baholay olish bilan bog'liq ijtimoiy-psixologik kompetentlikning yuqori darajada bo'lishi talab qilinadi.

REFERENCES

1. Borodulina, S.Yu. Tuzatish pedagogikasi: maktab o'quvchilarining rivojlanishi va xatti-harakatlaridagi og'ishlarni psixologik-pedagogik tuzatish [Matn]: "Darsliklar, o'quv qo'llanmalar" seriyasi. / S.Yu. Borodulina. - R on / D., 2004. - 352 p.
2. Ta'limni rivojlantirish bo'yicha Rossiya jamoat kengashining axborotnomasi. [Matn] // 15-son. M. - 2006. – 132 b.
3. Groznaya, N.S. Inklyuziv ta'lim. Tarix va xorijiy tajriba [Matn] / N.S. Groznaya // Ta'lim masalalari. 2006. - 2-son. - B.89-104.
4. Maxsus pedagogika [Matn] / Ed. N.M. Nazarova - M., 2002. – 280 b.
5. Muslimov N.A., va boshqalar. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. Monografiya.- "Fan va texnologiya" nashriyoti, T.: 2013-y
6. N.Muslimov, M.Usmonboyeva, D.Sayfurov, A.To'rayev - Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. Toshkent. "Sano-standart" 2015-y
7. P. Formirovanie sotsialnoy kompetensii buduchix pedagogov: Avtoref. dis. kand.ped.nauk. – Astraxan, 2008. –54,55s.
8. T.G'afforova. Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar "Tafakkur" nashriyoti. T.:2011.-112b
9. Davletbaeva, R. G. (2009). Psychological-pedagogical competence of the teacher. Bulletin of the Bashkir University. Retrieved from <http://cyberleninka.ru/article/n/psihologo-pedagogicheskaya-kompetentnost-uchitelya>
10. Dvulichanskaya, N. N. (2011). Didactic system of students 'professional competence formation of secondary vocational education institutions in the process of natural science training: abstract of dissertation of doctor of pedagogical sciences. Moscow.
11. Ekinci, N. (2012). Teacher Self-Efficacy Beliefs of Candidate Teachers in Education Faculty and Pedagogical Formation Program. Educational Process: International Journal, 1(1-2),19-28.